

GEOGENI I ANTROPOGENI UTICAJI NA MOBILIZACIJU ARSENA U PODZEMNIM VODAMA BEOGRADSKOG IZVORIŠTA

GEOGENIC AND ANTHROPOGENIC INFLUENCES ON ARSENIC MOBILIZATION IN THE GROUNDWATER OF THE BELGRADE WELL FIELD

IZVOD

Prisustvo arsena (As) u podzemnim vodama predstavlja značajan rizik za javno zdravlje i zahteva pouzdanu procenu njegovog porekla, mobilnosti i prostorne distribucije. U ovom radu analizirani su rezultati višegodišnjeg monitoringa (2020–2024) u 97 bunara beogradskog izvorišta na reci Savi, sa fokusom na bunare koji pokazuju prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije od 10 µg/L. Definirano je 13 zona rizika koje odražavaju heterogene hidrogeološke i hidrohemijske uslove sistema. Rezultati pokazuju izražene prostorne razlike u koncentracijama arsena i jasnu povezanost sa povišenim vrednostima gvožđa (Fe) i indikatorima redukcionih uslova, posebno sulfitoredujućim klostridijama. Identifikovane su zone u kojima dominiraju stabilni oksidacioni uslovi i zone sa izraženom mobilizacijom arsena usled redukcije Fe/Mn oksida i prisustva organske materije, što ukazuje na kombinovani geogeni i antropogeni uticaj. Dobijeni podaci imaju praktičan značaj za upravljanje bunarskim poljem, optimizaciju režima crpljenja i procenu opterećenja konvencionalnog sistema prerade obalskog filtrata. Arsen se u ovom istraživanju javlja kao ključni indikator širih hidrohemijskih procesa, sa potencijalnim implikacijama i na druge mikropolutante u sistemu podzemnih voda.

Ključne reči: Arsen, podzemne vode, obalska filtracija, zone rizika, geogeni i antropogeni uticaji, tretman vode

ABSTRACT

The presence of arsenic (As) in groundwater poses a significant public health risk, necessitating a reliable assessment of its origin, mobility, and spatial distribution. This study analyzes the results of long-term monitoring (2020–2024) across 97 wells of the Belgrade water source on the Sava River, focusing on wells exceeding the maximum contaminant level of 10 µg/L. Thirteen risk zones were defined, reflecting the heterogeneous hydrogeological and hydrochemical conditions of the system. The results reveal pronounced spatial variations in arsenic concentrations and a clear correlation with elevated iron (Fe) levels and indicators of reducing conditions, particularly sulfite-reducing clostridia. Zones dominated by stable oxidizing conditions were identified, as well as zones with significant arsenic mobilization due to the reductive dissolution of Fe/Mn oxides and the presence of organic matter, indicating combined geogenic and anthropogenic influences. The findings are of practical importance for wellfield management, optimization of pumping regimes, and load assessment of the conventional river bank filtration treatment system. In this research, arsenic emerges as a key indicator of broader hydrochemical processes, with potential implications for other micropollutants in the groundwater system.

Keywords: Arsenic, groundwater, riverbank filtration, risk zones, geogenic and anthropogenic influences, water treatment

Aleksandar T. Tanasković*, <https://orcid.org/0009-0006-1236-337X>

Mirjana Ninković-Nikolić, <https://orcid.org/0009-0000-1806-8722>

Biljana Tomić-Tucaković, <https://orcid.org/0009-0002-7876-5751>

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, Kneza Miloša 27, 11000 Beograd, R Srbija

*aleksandar.tanaskovic@bvk.rs

1. UVOD

Prisustvo arsena u podzemnim vodama predstavlja jedan od najznačajnijih globalnih izazova u oblasti zaštite životne sredine i javnog zdravlja. Dugotrajna izloženost čak i niskim koncentracijama arsena povezuje se sa teškim zdravstvenim posledicama, uključujući karcinome kože, pluća i bešike, kao i kardiovaskularne i neurotoksične poremećaje. Zbog jasno utvrđene toksičnosti, Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) svrstala je arsen u grupu 1 – dokazani humani kancerogen.

Regulatorni okviri odgovaraju ozbiljnosti rizika: Svetska zdravstvena organizacija preporučuje maksimalnu dozvoljenu koncentraciju arsena u vodi za piće od 10 µg/L, što je preuzeto i u zakonodavstvu Evropske unije (Direktiva 98/83/EC o vodi za piće, revidirana 2020/2184), kao i u propisima Republike Srbije. Time je obezbeđeno usklađivanje nacionalnih standarda sa savremenim evropskim zahtevima.

Iako povišene koncentracije arsena u Srbiji nemaju široku prostornu rasprostranjenost, lokalni slučajevi su zabeleženi, naročito u okviru panonskih sedimenata bogatih gvožđem, manganom i organskom materijom. U redukcionijskim uslovima takvi sedimenti postaju značajan izvor mobilizacije arsena u podzemne vode.

Beogradsko izvoriste podzemnih voda, smešteno u aluvijalnoj ravni reke Save, jedno je od najvećih i hidrogeološki najkompleksnijih u regionu. Ukupno 97 bunara snabdevaju sistem pretežno obalskim filtratom, dok podzemne vode zaleđa učestvuju u promenljivom udelu. Osetljivost ovog sistema proističe iz intenzivne interakcije površinske i podzemne vode, sezonskih hidroloških oscilacija i izraženog antropogenog pritiska, uključujući urbanizaciju, otpadne vode, poljoprivredu, rekreativne aktivnosti i industrijske izvore zagađenja.

Upravo zbog takve složenosti, kvalitet podzemne vode u okviru izvorišta pokazuje značajnu prostornu varijabilnost. Pored arsena, ključnu ulogu imaju i parametri poput gvožđa, mangana (Mn) i mikrobioloških pokazatelja, jer zajedno odražavaju hidrohemijske procese koji omogućavaju ili ograničavaju mobilizaciju arsena. Zbog toga je analiza zasnovana na definisanju zona rizika – prostora homogenih hidrogeoloških i hidrohemijskih uslova, što omogućava preciznije sagledavanje izvora uticaja i razvoj ciljanje strategije upravljanja.

Cilj ovog rada je sveobuhvatna analiza koncentracija arsena u bunarima beogradskog izvorišta u periodu 2020–2024, uz identifikaciju zona povećanog rizika,

evaluaciju geogenih i antropogenih procesa koji utiču na mobilnost arsena, te sagledavanje implikacija na kvalitet sirove vode i na rad konvencionalnog sistema prerade. Poseban akcenat stavlja se na vezu između arsena, gvožđa i mikrobioloških indikatora kao ključnih pokazatelja geohemijskih uslova, kao i na razmatranje širih izazova u kontekstu eventualnog prisustva drugih mikropolutanata.

2. ARSEN: OSNOVNE OSOBINE I POJAVLJIVANJE U PRIRODI

Arsen je element koji se u prirodi javlja u različitim organskim i neorganskim formama, ali za podzemne vode najznačajniji su njegovi neorganski oblici: arsenit (As(III)) i arsenat (As(V)). Njihova mobilnost i toksičnost direktno zavise od oksidaciono-redukcionih uslova i pH sredine. U oksidacionim uslovima stabilniji je As(V), koji se čvrsto vezuje za okside gvožđa i mangana i time postaje manje mobilan. U redukcionim uslovima dominira As(III), koji je znatno rastvorljiviji, toksičniji i teži za uklanjanje iz vode konvencionalnim postupcima obrade (Nghiem i sar., 2020; Purenović, 2007).

Mikrobiološki procesi često određuju brzinu ovih transformacija: bakterije mogu redukovati As(V) u As(III) ili oksidovati As(III) u As(V), čime direktno utiču na mobilnost arsena. Zato prisustvo organske materije, manjak rastvorenog kiseonika i razvoj anaerobnih zona predstavljaju ključne faktore koji određuju ponašanje arsena u akviferu.

Da bi se ovo jasnije sagledalo, korisno je predstaviti pojednostavljen model ponašanja arsena u prirodnim uslovima:

- Oksidacioni uslovi (visok Eh, prisutan O₂): dominira As(V), arsen se vezuje za Fe/Mn okside, niska mobilnost, efikasnije uklanjanje u tretmanu vode.
- Redukcioni uslovi (nizak Eh, prisutna organska materija, bakterijska aktivnost): dominira As(III), rastvaranje Fe/Mn oksida oslobađa vezani arsen, visoka mobilnost, veći rizik po kvalitet vode.

Ovaj sažeti prikaz dovoljan je za razumevanje procesa koji su relevantni za bunarsko polje, dok se detaljnije informacije o hemiji i transformacijama arsena mogu pronaći u brojnim izvorima (Appelo i Postma, 2005; Drever, 1997; Smedley i Kinniburgh, 2002; WHO, 2022).

3. MATERIJAL I METODE

Aluvijalna ravan reke Save predstavlja glavni vodonosni sistem za snabdevanje Beograda podzemnim vodama. Akvifer čine peskoviti

Tabela 1. Analitički parametri validacije metode za određivanje arsena (As) i gvožđa (Fe)

Element	LOD (µg/L)	LOQ (µg/L)	Recovery (%)	RSD (%)	Proširena merna nesigurnost (%)
As	0,16	0,52	99–109	1,8	23,32
Fe	2,15	7,18	94–103	1,5	23,73

i šljunkoviti sedimenti visoke propustljivosti, čija heterogena litološka građa uslovljava prostornu varijabilnost hidrogeoloških i hidrohemijskih parametara. Na izvorištu je razvijena mreža bunara raspoređenih duž obe obale Save, približno 40 km duž leve i oko 15 km duž desne obale. U ovoj analizi obuhvaćeno je ukupno 97 bunara, dok je u zonalnu analizu uključeno 60% bunara sa zabeleženim prekoračenjem arsena, što je u skladu sa ciljem rada – identifikacija i karakterizacija zona povećanog rizika. Hidrogeološki sistem je u stalnoj interakciji sa rekom Savom, pa režim i kvalitet podzemnih voda zavise od vodostaja, padavina i prirodnog dotoka rečne vode. Kao sistem obalske filtracije (RBF), izvorište je osetljivo na promene kvaliteta površinske vode i izražene antropogene uticaje u zoni zaštite, zbog čega je opravdano razmotriti unapređenje regionalnog monitoringa.

Uzorci podzemne vode prikupljeni su u periodu 2020–2024. godine. Kod većine bunara uzorkovanje je obavljeno više puta, što je omogućilo analizu dugoročnih trendova, dok su pojedini bunari uzorkovani jednokratno. Uzorci su prikupljeni na slavina bunara i konzervirani zakiseljavanjem HNO₃ do pH < 2, a zatim čuvani na ≤ 4 °C. Za analizu ukupnog arsena primenjena je mikrotalasna digestija prema EPA 3015A, nakon čega su uzorci filtrirani (0,45 µm) i pripremljeni za instrumentalno određivanje.

U ovom istraživanju korišćene su analize koje direktno opisuju hidrohemijske i mikrobiološke procese relevantne za mobilizaciju arsena i procenu antropogenog uticaja. Primarni parametri uključeni u zonalnu analizu bili su ukupni arsen, ukupno gvožđe, provodljivost (EC), kao i mikrobiološki indikatori: ukupne koliformne bakterije, *Escherichia coli* i sulfitoredujuće klostridije. Ovi parametri predstavljaju ključne indikatore redukcionog stanja, intenziteta organskog opterećenja, hidrauličke povezanosti sa rekom Savom, interakcije obalskog filtrata sa vodama zaleđa i potencijalnih izvora antropogenog zagađenja.

Kvantitativno određivanje arsena i gvožđa obavljeno je tehnikom ICP-MS prema metodama EPA 200.8 i ISO 17294-2, koje obezbeđuju visoku osetljivost i

pouzdanost merenja. Mikrobiološke analize sprovedene su u skladu sa važećim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, primenom standardnih metoda za fekalne i indikatorske bakterije. Provodljivost (EC) određivana je digitalnim konduktometrom sa automatskom kompenzacijom temperature (ATC), prema SMEWW (23rd ed.), Method 2510. EC predstavlja zbirnu meru ukupne koncentracije rastvorenih jona i koristan je indikator mešanja obalskog filtrata sa mineralizovanim podzemnim vodama zaleđa ili uticaja infiltriranih otpadnih voda. Dodatni pokazatelji (pH, alkalitet, rastvoreni kiseonik) korišćeni su kao prateći indikatori u tumačenju hidrogeoloških i redukcionih procesa, iako nisu formalno uključeni u statističku i zonalnu obradu.

Sve analize sprovedene su u akreditovanoj laboratoriji u skladu sa standardom ISO/IEC 17025. Kontrola kvaliteta obuhvatila je primenu slepih (blank) uzoraka, duplikata i sertifikovanih referentnih materijala. Metoda je validirana prema međunarodnim smernicama, pri čemu su određeni granica detekcije (LOD), granica kvantifikacije (LOQ), stepen iskorišćenja (*recovery*), relativna standardna devijacija (RSD) i proširena merna nesigurnost (U). Relevantni parametri validacije prikazani su u Tabeli 1.

Za obradu podataka korišćena je deskriptivna statistika (minimum, maksimum, srednja vrednost, medijana, standardna devijacija). Zonalna analiza zasnovana je na grupisanju bunara prema prostornoj poziciji i hidrogeološkim karakteristikama, uz korišćenje IDW interpolacije u QGIS radi identifikacije prostorno koherentnih oblasti povišenog rizika.

Posebna pažnja posvećena je ograničenjima istraživanja, koja se prvenstveno odnose na varijabilnu učestalost uzorkovanja u različitim delovima bunarskog polja. Fokus analize na bunare sa zabeleženim prekoračenjima arsena metodološki je opravdan ciljem rada, ali donekle ograničava preciznost prostornih interpretacija i izvođenje zaključaka o potpuno stabilnim zonama. Uprkos ovim ograničenjima, obim i kvalitet prikupljenih podataka omogućili su pouzdanu identifikaciju zona rizika i preciznu procenu dominantnih hidrohemijskih procesa u sistemu.

4. REZULTATI

Rezultati izvršenih analiza pokazuju da je u značajnom broju ispitivanih uzoraka koncentracija arsena prelazila preporučenu graničnu vrednost Svetske zdravstvene organizacije (WHO) za vodu za piće, koja iznosi 10 µg/L. Na slici 1 prikazan je pregled ukupnog broja analiziranih bunara, razvrstanih u tri kategorije prema opsegu detektovanih koncentracija arsena.

Na osnovu ovih podataka utvrđeno je da se u približno 60% ispitivanih bunara detektuju vrednosti arsena iznad MDK definisane za vodu za piće. Važno je naglasiti da ovaj rezultat ne implicira da voda isporučena korisnicima automatski sadrži arsen iznad propisanih vrednosti. Umesto toga, ovi nalazi ukazuju da se pojedini delovi bunarskog polja nalaze pod povećanim geogenim ili antropogenim uticajem, što utiče na kvalitet sirove podzemne vode zahvaćene iz tih bunara.

Drugim rečima, detektovana prekoračenja arsena u sirovoj vodi predstavljaju pokazatelj opterećenosti akvifera i signaliziraju potrebu za pojačanim

nadzorom, evaluacijom hidrogeoloških uslova i prilagođavanjem režima eksploatacije, a ne neposredan rizik za kvalitet prerađene vode koja se distribuira potrošačima.

Bunari kod kojih su detektovane koncentracije arsena iznad propisane maksimalno dozvoljene vrednosti grupisani su i raspoređeni u 13 prostorno definisanih zona uticaja. Svaka od formiranih zona predstavlja hidrogeološku celinu sa specifičnim karakteristikama, koje odražavaju lokalne uslove formiranja obalskog filtrata, intenzitet uticaja vode iz zaleđa i stepen antropogenog opterećenja.

Na slici 2 prikazana je prostorna distribucija zona pod uticajem povišenih koncentracija arsena u podzemnim vodama. Ovako izvedena kartografska prezentacija omogućava jasan vizuelni uvid u položaj i veličinu ugroženih područja, kao i njihovu klasifikaciju prema stepenu rizika. Prostorni raspored zona ukazuje na to da prekoračenja nisu ravnomerno raspoređena duž bunarskog polja, već su koncentrisana u pojedinim segmentima u kojima dominiraju nepovoljniji geohemijski i/ili antropogeni uslovi.

Broj bunara sa As - prosek (2020-2024)

Slika 1. Prikaz ukupnog broja ispitivanih bunara i opsega detektovanih koncentracija arsena

Slika 2. Prostorni prikaz rasporeda zona pod uticajem As i stepena rizika

Distribucija koncentracija arsena po zonama prikazana je na slici 3. Uočen je širok opseg zabeleženih vrednosti, pri čemu maksimalne koncentracije variraju od 10 µg/L do preko 120 µg/L. Srednje vrednosti u većini zona prelaze MDK od 10 µg/L, dok su minimalne vrednosti uglavnom ispod ili blizu granice detekcije. Medijanske vrednosti prate trend srednjih vrednosti, sa izraženijim odstupanjima u pojedinim zonama. Posebno se izdvajaju zone u kojima je razlika između minimalnih i maksimalnih vrednosti veća, što ukazuje na izraženiju varijabilnost koncentracija unutar zone.

Na slici 4, koja prikazuje koncentracije Fe, primećuje se da su maksimalne vrednosti gvožđa u različitim zonama u opsegu od < 1 mg/L do više od 7 mg/L, dok su srednje vrednosti najčešće između 1 i 3 mg/L. Medijane pokazuju relativno ujednačen raspored

u većem broju zona, uz nešto više vrednosti u pojedinim područjima. Minimalne vrednosti u svim zonama kreću se blizu granice detekcije.

Slika 5 prikazuje raspodelu električne provodljivosti podzemnih voda u okviru 13 definisanih zona. Maksimalne vrednosti provodljivosti kreću se u rasponu od približno 400 do 750 µS/cm u većini zona, dok se minimalne vrednosti uglavnom nalaze između 200 i 500 µS/cm. Srednje vrednosti su relativno ujednačene i kreću se oko referentne vrednosti provodljivosti reke Save, koja je prikazana kao konstantna linija.

Medijanske vrednosti po zonama prate trend srednjih vrednosti bez većih odstupanja. Standardna devijacija, prikazana skalirana faktorom 10 radi preglednosti,

Slika 3. Raspodela koncentracija arsena u podzemnoj vodi po zonama

Slika 4. Raspodela koncentracija Fe u podzemnoj vodi po zonama

Slika 5. Raspodela provodljivosti podzemnih voda po zonama

ukazuje na različit stepen varijabilnosti između zona: u pojedinim zonama (npr. Zona 3, Zona 9 i Zona 11) zabeležena je izraženija oscilacija provodljivosti, dok je u ostalim zonama varijabilnost manja i stabilnija.

Tabela 2 mikrobioloških rezultata prikazuje prisustvo sulfitoredukujućih klostridija, *E. coli* i koliformnih bakterija u 13 zona. U pojedinim zonama registrovano je prisustvo klostridija u većem broju (npr. zone 1, 3, 7, 8, 11 i 13), dok su u drugim zonama zabeležene samo umerene ili niske vrednosti. *E. coli* je potvrđena u zonama 6 i 8. Koliformne bakterije su registrovane u različitom intenzitetu, od malog broja do umerenih ili viših vrednosti, u zavisnosti od zone. Zona 10 je jedina u kojoj nisu utvrđena odstupanja ni za jedan od posmatranih mikrobioloških parametara.

5. INTEGRISANA ANALIZA I DISKUSIJA PODATAKA (AS, FE, EC, MIKROBIOLOGIJA)

Analiza koncentracija arsena u okviru 13 zona bunarskog polja pokazuje da se kvalitet sirove vode ne može posmatrati kao homogeni sistem, već kao mozaik lokalnih hidrogeoloških i geohemijskih režima koji se menjaju u zavisnosti od redukcionih uslova, mešanja sa vodama zaleđa i antropogenog opterećenja. Dok obalska filtracija u velikom delu polja i dalje održava stabilno oksidaciono okruženje, podaci ukazuju da pojedine zone prelaze u redukcionu režim, prateći sve izraženiji antropogeni pritisak. Uvođenje provodljivosti u analizu dodatno osvetljava

Tabela 2. Mikrobiologija po zonama

Zona	Klostridije	<i>E. coli</i>	Koliformne bakterije
1	Veći broj	–	Veći broj
2	Umereno	–	Umereno
3	Veći broj	–	Umereno / srednja vrednost
4	–	–	Malo
5	Umereno	–	Malo
6	–	Prisutna	Umereno / srednja vrednost
7	Veći broj	–	Umereno / srednja vrednost
8	Veći broj	Prisutna	Veći broj
9	–	–	Malo
10	Nisu detektovani	Nisu detektovani	Nisu detektovani
11	Veći broj	–	–
12	–	–	Malo
13	Veći broj	–	Malo

poreklo vode u zonama i stabilnost hidrohemijskog režima.

Najkritičnije su zone 2 i 7, u kojima su zabeležene maksimalne koncentracije arsena od 100 do 125 µg/L, uz srednje vrednosti višestruko iznad MDK. Veliki raspon između minimalnih i maksimalnih vrednosti jasno ukazuje na nestabilne, redukcione uslove, što je potvrđeno i analizom gvožđa: upravo u ovim zonama registrovane su najviše koncentracije Fe (do 7,5 mg/L), tipične za redukciono rastvaranje Fe(III) oksida. U ovim zonama provodljivost se kreće oko vrednosti obalskog filtrata i pokazuje ujednačen raspon, bez velikih oscilacija, što ukazuje da mobilizacija arsena nije posledica dotoka mineralizovanih voda iz zaleđa, već isključivo lokalnog redukcionog uticaja. Drugim rečima, u zonama 2 i 7 dominira antropogeni redukciono mehanizam, a ne hidrološko mešanje (Sbarbati i sar., 2020; Podgorski i sar., 2022; Carraro i sar., 2015).

Ove dve zone se ističu i po mikrobiološkim indikatorima: prisustvo sulfitoredujućih klostridija u većem broju i koliformnih bakterija u umerenoj meri ukazuje na dodatno opterećenje organske materije i razvoj anaerobnih mikrosredina, što je u potpunosti u skladu sa redukcionim režimom. Mikroorganizmi koji razgrađuju organsku materiju dodatno troše rastvoreni kiseonik i time održavaju uslove koji pogoduju mobilizaciji arsena. Mikrobiološki parametri time daju treći, nezavisan sloj dokaza da se u zonama 2 i 7 razvijaju stabilni anaerobni procesi.

Prelazne zone, naročito zone 1 i 11, pokazuju povišene vrednosti arsena i gvožđa, ali sa manjim oscilacijama nego u kritičnim zonama. Provodljivost u zoni 11 pokazuje upadljivo veću varijabilnost, što sugeriše na povremeno mešanje voda različitog mineralnog sastava, verovatno kombinacija obalskog filtrata i podzemnih voda zaleđa. Zona 1, iako hidrohemijski umerenija, pokazuje prisustvo klostridija u većem broju i koliformnih bakterija na više bunara, što ukazuje na povremeno organsko opterećenje i promene redukcionih uslova. U obe zone fluktuacije provodljivosti dopunjuju sliku nestabilnih uslova: povremeni prelazak iz oksidacionog u redukciono stanje, uz moguće hidrauličke oscilacije ili antropogene uticaje (Covatti i sar., 2023; Kanel i sar., 2023).

U ovim prelaznim zonama, iako arsen i gvožđe nisu na nivou kritičnih zona 2 i 7, mikrobiološki i EC podaci sugerišu da su uslovi osetljivi i da se lako mogu pogoršati pod sezonskim ili hidrauličkim opterećenjem. One stoga predstavljaju „granične“ zone koje prve reaguju na promene u sistemu i imaju važnu ulogu ranog upozorenja.

Najveći deo bunarskog polja, uključujući zone 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 i 13, pokazuje relativno stabilnu sliku obalskog filtrata. U ovim zonama koncentracije arsena su ujednačene (15–40 µg/L), a gvožđe se kreće u niskom do umerenom rasponu (1–2 mg/L), što ukazuje na preovlađujuće oksidacione uslove. Provodljivost u ovim zonama je bliska vrednostima reke Save i pokazuje mali raspon minimalnih i maksimalnih vrednosti, što potvrđuje stabilan hidrohemijski režim bez većih uticaja mineralizovanih podzemnih voda zaleđa. Ovo je u skladu sa očekivanjima za dobro razvijen obalski filtrat.

Mikrobiološki podaci dodatno potvrđuju ovakav obrazac: zone 4, 9, 10 i 12 karakteriše minimalno prisustvo koliformnih bakterija i odsustvo sulfitoredujućih klostridija, što ukazuje na stabilan obalski filtrat formiran u oksidacionim uslovima. Zone 3, 5, 6, 8 i 13 pokazuju prisustvo sulfitoredujućih klostridija i/ili koliformnih bakterija u različitim intenzitetima, što ukazuje na postojanje lokalnih mikrookruženja ili povremenih unosa organske materije, ali bez izraženog prelaska u redukciono režim kakav je karakterističan za zone 2 i 7.

Posebno treba istaći zonu 8, gde su sulfitoredujuće klostridije, koliformne bakterije i *E. coli* zabeležene u većem broju bunara. U ovoj zoni provodljivost ostaje umerenog intenziteta, što ukazuje da se kontaminacija pretežno odnosi na lokalni fekalni ili površinski izvor, a ne na dubinske hidrogeološke procese. Iako hemijski parametri ne dostižu ekstremne vrednosti, mikrobiološki podaci jasno ukazuju na direktan antropogeni uticaj i na to da je integritet zemljišnog pokrivača narušen.

U potpunosti suprotno, zona 10 predstavlja mikrobiološki i hidrohemijski najstabilniji deo sistema: prisustvo mikrobioloških indikatora je minimalno, a provodljivost prati referentni nivo obalskog filtrata. Ova zona je referentni pokazatelj prirodno razvijenog sistema obalske filtracije.

Sve ove činjenice ukazuju na to da je kvalitet sirove podzemne vode sve više određen kombinovanim uticajima redukcionih procesa, mineralizacije i antropogenog opterećenja. Hemijski parametri (As i Fe) opisuju geohemijski mehanizam mobilizacije, mikrobiološki nalazi ukazuju na poreklo i intenzitet organskog i fekalnog opterećenja, dok provodljivost definiše poreklo i stabilnost vode. Gde se ove pojave preklapaju (zone 2, 7, 1, 11 i 8), nastaje najviši rizik po kvalitet vode i najveća potreba za kontrolom režima crpljenja i praćenjem hidrohemijskog stanja podzemnih voda.

Zonalna analiza ovako integrisanih podataka predstavlja čvrstu osnovu za diferencirano upravljanje bunarskim poljem. Stabilne zone mogu nositi dominantni deo zahvata, dok zone pod redukcijom, mikrobiološkim i hidrološkim pritiscima zahtevaju kontrolisano crpljenje, hidrohemijsko praćenje i preciznu procenu antropogenog uticaja. Takav pristup smanjuje rizik od povlačenja problematične podzemne vode u sistem i daje jasan okvir za upravljanje kvalitetom obalskog filtrata u budućnosti.

6. ARSEN KAO INDIKATOR POTENCIJALNE MOBILIZACIJE MIKROPOLUTANATA

Iako je fokus ove analize stavljen na arsen, njegovo prisustvo i mobilizacija ne predstavljaju izolovan problem, već deo šire slike procesa koji se odvijaju u akviferu. Arsen je u ovom slučaju važan pokazatelj da su u pojedinim zonama bunarskog polja narušeni prirodni oksidacioni uslovi i da dolazi do razvoja redukcioni režima, intenzivnije mikrobiološke aktivnosti i povećanog uticaja organske materije. Takve okolnosti menjaju ne samo ponašanje arsena, već i uslove koji direktno utiču na sudbinu mnogih drugih supstanci koje se mogu pojaviti u podzemnoj vodi.

Ovo razmatranje nije samo teorijsko. U praksi evropskih vodovodnih sistema dobro je dokumentovano da pojave redukcije, povišenog Fe i As, kao i prisustvo anaerobnih bakterija, često prate i promene u ponašanju mikropolutanata kao što su pesticidi, farmaceutski ostaci, industrijski aditivi i naročito perzistentna jedinjenja poput PFAS-a. U oksidacionim uslovima ova jedinjenja se često efikasnije razgrađuju ili vezuju za mineralne površine, dok u redukcioni zonama mogu postati stabilnija i mobilnija, pa čak i prolaziti kroz transformacije koje im menjaju toksičnost.

Primeri iz prakse EU potvrđuju ovakav obrazac:

- *Nemačka (Laba i Rajna)*: vodovodne kompanije u Hamburgu i Esenu zabeležile su povećanje PFAS jedinjenja u zonama gde je potvrđena redukcija Fe/Mn oksida i povremeni rast nivoa arsena. Redukcioni poremećaji bili su prvi signal da se u sistemu događa nešto dublje od klasičnih geohemijskih oscilacija (Barbieri i sar., 2020).
- *Holandija (obalska filtracija duž IJsselmeer-a i reke Maas)*: pojava pesticida (metolahlor, atrazin, njihove degradacione forme) povezana je sa zonama smanjenog sadržaja rastvorenog kiseonika u akviferu. Zanimljivo je da su prve promene bile detektovane kroz blago povećanje rastvorenog Fe i As, što

su istraživači opisali kao „rana upozorenja“ (Stuyfzand, 2008).

- *Danska (Aarhus i Odense)*: studije su pokazale da prisustvo amonijaka, Fe(II) i As u određenim bušotinama prati i pojavu farmaceutskih ostataka u podzemnoj vodi, jer redukcioni uslovi inhibiraju njihovu biodegradaciju (Kjeldsen i sar., 2021).
- *Austrija (Dunavski obalski filtrat – Beč)*: u zonama blizu urbanog zaleđa gde je registrovano povećano gvožđe i povremeni mikrobiološki signali, potvrđeno je prisustvo mikropolutanata poput karbamazepina, nikotinskih metabolita i PFAS. Važno je da su promene redukcioni uslova prethodile detekciji mikropolutanata za nekoliko godina (Hutchins i sar., 2016).

Ove evropske studije pokazuju da povišeni arsen, gvožđe i mikrobiološki poremećaji nisu samo lokalni fenomeni, oni su indikator da sistem funkcioniše pod stresom i da se povećava verovatnoća prisustva čitave palete drugih antropogenih supstanci.

Zbog toga se arsen u ovakvim analizama posmatra sa dvostruke perspektive: kao konkretan problem kvaliteta vode, ali i kao **indikator ukupne hidrohemijske degradacije**, koja potencijalno uključuje i mikropolute za koje možda još nemamo podatke. U zonama gde su potvrđeni redukcioni uslovi (2, 7, 1, 11 i 8) prisustvo mikropolutanata ne može se isključiti, te ove zone predstavljaju prioritet za eventualna proširena ispitivanja u budućnosti.

7. IMPLIKACIJE ANALIZIRANIH PODATAKA NA POSTOJEĆI SISTEM PRERADE OBALSKOG FILTRATA

Dobijeni rezultati ukazuju da se u značajnom delu bunarskog polja razvijaju redukcioni uslovi, povećava mobilnost arsena i gvožđa, i javlja izražena mikrobiološka aktivnost, uključujući sulfitoredukujuće klostridije, koliformne bakterije i u pojedinim zonama *E. coli*. Takva hidrohemijska i mikrobiološka slika ima direktne posledice na funkcionisanje postojećeg sistema prerade vode, posebno kada se koristi klasičan tehnološki niz: aeracija taloženje filtracija završno hlorisanje.

U idealnim uslovima obalski filtrat je stabilan, sa uravnoteženim sadržajem rastvorenog kiseonika i pogodan za relativno jednostavnu obradu. Međutim, poremećaji koji su identifikovani u zonama 2, 7, 1, 11 i 8 ukazuju da voda koja ulazi u sistem prerade može imati karakteristike koje nisu bile dominantne u vreme projektovanja sistema.

Povišeno rastvoreno gvožđe (Fe(II)) u redukcionim zonama zahteva efikasnu aeraciju kako bi došlo do oksidacije Fe(II) u Fe(III) i naknadnog uklanjanja u taložnicima i filterima. U zonama gde gvožđe pokazuje ekstremne vrednosti, sistem aeracije mora raditi pod povećanim opterećenjem, a periodične fluktuacije mogu dovesti do varijabilnog kvaliteta sirove vode. Ovo može izazvati povećano stvaranje taloga, brže zapušavanje filtera i češće potrebe za pranjem, što utiče na stabilnost pogona. Ako su filteri zaista biološki aktivni (što je očekivano kod stabilnog obalskog filtrata i povratnog pranja bez reziduala dezinfekcionog sredstva), njihov rad zavisi od ujednačenog dotoka vode sa dovoljno rastvorenog kiseonika. Redukcioni poremećaji i organske materije iz određenih bunarskih zona mogu poremetiti biološke procese u filterima, smanjiti efikasnost uklanjanja gvožđa i mangana i povećati diferencijalni pritisak.

Kada je reč o arsenu, situacija je osetljivija. U oksidacionim uslovima arsen je uglavnom prisutan kao As(V), koji se bolje vezuje za flokule gvožđa i uklanja u taloženju i filtraciji. Međutim, redukcionim uslovi u pojedinim zonama mogu povećati udeo As(III), koji je rastvorljiviji i teže se uklanja klasičnim postupkom. Ako se u sirovoj vodi javlja povećana proporcija As(III), konvencionalni proces može postati nedovoljno efikasan, jer As(III) prolazi kroz taložnike i filtere značajno lakše nego As(V). To znači da aeracija mora biti dovoljno intenzivna da omogući oksidaciju As(III) u As(V), ali je efikasnost ovog procesa ograničena uslovima pH vrednosti, prisustvom organske materije i redukcionim kapacitetom vode.

Mikrobiološki nalazi dodatno komplikuju sliku. Prisustvo sulfitoredujućih klostridija, koliformnih bakterija i *E. coli* ukazuje na ulazak organskog i fekalnog zagađenja u akvifer, što znači da voda koja dolazi u sistem prerade može imati veće opterećenje organskom materijom i mikroorganizmima nego ranije.

To ima dve važne posledice:

1. povećava se potrošnja oksidacionog kapaciteta vode i usporava oksidacija Fe(II) i Mn(II),
2. dolazi do povećane produkcije organskih biopolimera i biofilmova u filtracionim slojevima, što može ubrzati starenje filtera i skratiti intervale pranja.

U kontekstu završnog hlorisanja, povećana prisutnost organske materije i mikrobioloških kontaminanata može dovesti do povećane potrošnje hlora, nestabilnosti rezidualnog hlora i povećane formacije trihalometana (THM), naročito ako su u vodi

prisutni huminske i fulvinske kiseline iz redukcionih zona akvifera. Ove okolnosti zahtevaju pažljivije praćenje ulaznih parametara i podešavanje doza dezinfekcionog sredstva.

Konačno, imajući u vidu evropske primere gde su redukcionim uslovi, povećano Fe, mikrobiološke pojave i organsko opterećenje često prethodili detekciji mikropolutanata (pesticidi, farmaceutski proizvodi, PFAS), postoji mogućnost da i u sistemu sa izraženim promenama redukcionih uslova dođe do prisustva takvih supstanci. Iako nemamo konkretne podatke, ovi rezultati ukazuju da bi već sada bilo veoma korisno razmotriti prošireni monitoring mikropolutanata, posebno u zonama koje pokazuju najizraženije poremećaje.

Sve zajedno, ovi nalazi pokazuju da se postojeći sistem prerade može i dalje uspešno nositi sa kvalitetom vode, ali uz sve veću potrebu za praćenjem ulaznih parametara, prilagođavanjem režima aeracije i filtracije i pojačanom kontrolom kvaliteta. Promene u akviferu, izražene kroz ponašanje arsena, gvožđa i mikrobioloških parametara, ukazuju da sistem radi pod sve većim hemijskim i mikrobiološkim opterećenjem i da će se u bliskoj budućnosti morati razmotriti unapređenja procesa i razvoj adaptivnih strategija upravljanja, kako bi se obezbedila dugoročna stabilnost i bezbednost vodosnabdevanja.

8. KRITIČKI OSVRT NA ANTROPOGENI UTICAJ NA BUNARSKOM POLJU

Analiza hidrohemijskih, mikrobioloških i geohemijskih pokazatelja jasno ukazuje da je kvalitet sirove vode na bunarskom polju sve manje određen prirodnim procesima, a sve više posledica kombinovanog i dugotrajnog antropogenog uticaja. Identifikovane zone redukcionih uslova, povišenog arsena, rastvorenog gvožđa, sulfitoredujućih klostridija, koliformnih bakterija i povremene pojave *E. coli* direktno se preklapaju sa prostornim distribucijama potencijalnih izvora zagađenja prikazanih u tabeli 3.

Prisutnost septičkih jama, curenja iz kanalizacione mreže, poljoprivrednih kanala, stajaćih voda, divlje gradnje, divljih deponija, rekreativnih aktivnosti i saobraćajnica stvara kompleksnu mrežu organsko-hemijskih opterećenja koja narušavaju prirodne uslove u akviferu. Ova kombinacija faktora doprinosi povećanom dotoku organske materije, nutrijenata, fekalnog materijala, ulja, goriva, pesticida, sulfata, teških metala i drugih supstanci.

Tabela 3. Prikaz mogućeg antropogenog uticaja po zonama bunara

Antropogeni uticaj	Glavni unos u podzemlje	Mehanizam mobilizacije arsena	Napomena / specifičan rizik	Zona
Septičke jame u naseljima	Organska materija, amonijak, fekalije	Organska materija → redukcioni uslovi → rastvaranje Fe/Mn oksida i oslobađanje vezanog arsena	Česti lokalni izvori, rast DOC, mikrobiološko zagađenje	2, 5, 6, 11
Kanalizaciona mreža (curenja)	Otpadne vode, nutrijenti, fekalije	Kontinuirano propuštanje organske materije → isti mehanizam oslobađanja arsena	Blizina bunara povećava brzinu reakcije i rizik akutnih epizoda	1, 11
Kanali sa poljoprivrednim i fekalnim vodama	Nutrijenti, pesticidi, stajnjak, fekalije	Organska materija + sulfati → aktivnost sulfatoredukujućih bakterija → mobilizacija arsena	Kombinacija poljoprivrednog i komunalnog uticaja	5, 7, 13
Ustajala voda (zimovnici, bare)	Organska materija, ulja, goriva	Anaerobni sedimentni uslovi → rastvaranje Fe oksida i oslobađanje arsena	Dugotrajna stagnacija stvara jak redukcioni potencijal	3, 4, 5, 7, 12, 13
Divlja gradnja u zoni zaštite	Septičke jame, građevinski otpad, hemikalije	Lokalna organska opterećenja + poremećaj hidrogeoloških uslova → mobilizacija arsena	Nekontrolisani tačkasti izvori	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13
Rekreativno jezero	Urin, mikrobiološko zagađenje, ulja,	Organska materija + stratifikacija jezera → redukcioni uslovi u sedimentu oslobađaju arsen	Sezonski izraženo (leto, veća upotreba)	11, 12
Industrijske otpadne vode	Organska materija, sulfati, teški metali	Sulfati + organska materija → redukcija Fe oksida → oslobađanje arsena	Zависи od tipa industrije	3, 13
Pepeo i šljaka iz TE	Arsen i metali u samom pepelu	Direktno ispiranje arsena iz pepela u podzemne vode	Najopasniji jer može biti direktan izvor arsena	7, 8
Divlje deponije (nekontrolisano odlaganje otpada)	Organska materija; procedne vode bogate amonijakom, fenolima, teškim metalima, pesticidima; mikrobiološko zagađenje	Visok DOC → jaki redukcioni uslovi → rastvaranje Fe/Mn oksida i oslobađanje arsena	Kontinuirani, nekontrolisani tačkasti izvori; rast DOC i redukcioni potencijala tokom vremena	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Blizina saobraćajnica	Otpadne vode sa kolovoza, ulja, goriva, soli za odleđivanje	Organska i hemijska opterećenja menjaju redukcione uslove; soli povećavaju mobilnost metala i arsena	Rizik od saobraćajnih nezgoda i izlivanja opasnih materija; kontinuirano ispiranje tokom padavina	1, 2, 3, 11, 12, 13

Zbog prisustva organske materije i ograničene infiltracije sveže rečne vode, u pojedinim delovima akvifera dolazi do razvoja redukcionih uslova. To dalje izaziva rastvaranje oksida gvožđa i mangana i oslobađanje prethodno vezanog arsena, što se jasno manifestuje u zonama 2, 7, 1, 11 i 8. Ove zone gotovo u potpunosti odgovaraju mestima najvećeg antropogenog opterećenja iz tabele. Pojava sulfata i organsko bogatih otpadnih voda omogućava aktivnost sulfatoredukujućih bakterija, dok stagnacija vode u barama, rukavcima i zimovnicima dodatno produbljuje redukcionu mikrosredinu. Poseban doprinos imaju i divlje deponije, čije procodne vode obiluju organskim ugljenikom i teškim metalima, što dodatno pojačava redukcionu procese i mobilizaciju arsena.

Rekreativno jezero, koje se u letnjem periodu intenzivno koristi, jedan je od ključnih faktora koji doprinose mikrobiološkom opterećenju i sezonskim promenama redukcionih uslova. Povišenje organske materije i mikrobiološkog opterećenja tokom letnjih meseci može biti inicijalni okidač prelaska stabilnih zona u prelazne ili problematične režime. Industrijski izvori i deponije pepela i šljake, prisutni u blizini određenog dela polja, predstavljaju direktan i hemijski specifičan rizik, budući da u takvim materijalima arsen može biti primarno prisutan u visokim koncentracijama i migrirati u podzemnu vodu bez potrebe za prethodnim geohemijskim transformacijama.

Saobraćajnice i infrastrukturni putevi, iako često zanemareni kao izvor zagađenja, doprinose hemijskom stresu akvifera kroz ispiranje ulja, goriva, soli za odleđivanje i čestica iz habanja guma. Ove supstance ne samo da mogu direktno doprineti mobilizaciji metala, već i menjaju pH, provodljivost i ukupni mineralni sastav vode, čime utiču na sveukupni redukcionu kapacitet.

Dobijeni rezultati ukazuju da bunarsko polje više ne funkcioniše kao izolovan hidrogeološki sistem, već kao otvoren i kompleksan antropo-hidrohemijski sistem u kome se lokalni i difuzni izvori zagađenja sabiraju i dovode do geohemijskih promena velikih razmera. Arsen, u ovom kontekstu, predstavlja ne samo kontaminant od regulatornog značaja, već i indikator ukupnog narušavanja uslova u akviferu. Zone u kojima se arsen mobilizuje gotovo se u potpunosti poklapaju sa zonama najvećeg organskog, mikrobiološkog i hemijskog opterećenja.

Ovaj kritički osvrt jasno pokazuje da problemi arsena ne mogu biti sagledani samo kroz geohemijske modele, niti se mogu rešavati isključivo kroz

optimizaciju rada bunara. Reč je o sistemskom problemu u kome kvalitet sirove vode sve više zavisi od ljudskih aktivnosti u neposrednom okruženju: od komunalne infrastrukture, načina korišćenja prostora, upravljanja stajaćim vodama, poljoprivrede, rekreacije, industrije i neuređenih deponija. Ključne zone identifikovane u ovoj analizi predstavljaju mesta gde treba usmeriti monitoring, mere sanacije i buduće zaštite, kako bi se dugoročno obezbedila stabilnost obalskog filtrata i pouzdanost vodosnabdevanja.

9. ZAKLJUČAK

Analiza kvaliteta sirove podzemne vode na bunarskom polju pokazuje da mobilizacija arsena, povećane koncentracije gvožđa i izražena mikrobiološka aktivnost nisu izolovani fenomeni, već deo složenih hidrogeoloških i antropogenih procesa koji oblikuju stanje akvifera. Identifikovane zone sa povišenim arsenom (posebno zone 2 i 7), u kombinaciji sa porastom rastvorenog gvožđa i prisustvom sulfitoredukujućih klostridija, koliformnih bakterija i *E. coli*, ukazuju na stabilno razvijene redukcionu uslove i na visok nivo organsko-biološkog opterećenja. Ovakvi uslovi nastaju kao rezultat niza antropogenih izvora prisutnih u neposrednoj okolini, od septičkih jama i kanizacionih curenja, preko poljoprivrednih kanala, stajaćih voda i rekreativnih aktivnosti, do industrijskih uticaja i saobraćajnica.

Arsen se u ovom sistemu pokazuje kao parametar sa širim indikatorskim značajem: on je indikator ukupnog hidrohemijskog stanja i signal da je ravnoteža između prirodne obalske filtracije i antropogenog pritiska narušena. U zonama gde dolazi do mobilizacije arsena gotovo su uvek prisutni i drugi znaci geohemijskog stresa: redukciono rastvoreno Fe(II) i Mn(II), povećanje sadržaja rastvorenog organskog ugljenika (DOC), mikrobiološka odstupanja i izražen antropogeni uticaj. Ovakav obrazac je u skladu sa evropskim iskustvima, gde su slične promene redukcionih uslova prethodile otkrivanju mikropolutanata poput pesticida, farmaceutskih proizvoda i PFAS materija u sistemima obalske filtracije.

Za postojeći sistem prerade (aeracija, taloženje, filtracija i završno hlorisanje), promenjeni uslovi u akviferu znače da ulazna voda postaje hemijski i mikrobiološki zahtevnija. Potreba za efikasnijom oksidacijom Fe(II) i As(III), povećano opterećenje rada filtracije, kao i veća potrošnja dezinfekcionog sredstva postaju sve izraženiji. Dugoročno, ovakvi trendovi zahtevaju adaptivno upravljanje sistemom i mogućnost budućih tehnoloških unapređenja, uključujući razmatranje proširenog monitoringa mikropolutanata.

Celokupni rezultati upućuju na jasan zaključak: bunarsko polje više ne funkcionira kao pasivan, prirodni izvor stabilnog obalskog filtrata, već kao dinamičan i kompleksan sistem pod snažnim antropogenim uticajem. Da bi se obezbedila dugoročna pouzdanost vodosnabdevanja, neophodno je ujednačeno sagledavanje hidrogeologije, mikrobiologije, hemije, infrastrukture i načina korišćenja prostora u zoni zaštite.

Identifikovane zone rizika predstavljaju ključne tačke za monitoring, upravljanje i eventualne mere sanacije, a arsen, zahvaljujući svojoj osetljivosti na redukcione uslove, ostaje najvažniji indikator promena u sistemu.

Dobijeni rezultati predstavljaju čvrstu osnovu za unapređenje zaštite izvorišta, optimizaciju režima eksploatacije i planiranje budućih procesno-tehnoloških poboljšanja u sistemu prerade vode.

LITERATURA

1. Appelo, C.A.J., Postma, D. (2005). *Geochemistry, Groundwater and Pollution*. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press/Balkema.
2. Barbieri, M., Carrera, J., Sánchez-Vila, X., Ayora, C., Tubau, I., Köck-Schulmeyer, M. i sar. (2020). PFAS occurrence and mobilization mechanisms in groundwater: Insights from field observations in Germany. *Science of the Total Environment*, 740, 140099.
3. Carraro, A., Fabbri, P., Giaretta, A., Antonellini, M. (2015). Effects of redox conditions on the control of arsenic mobility in shallow alluvial aquifers on the Venetian Plain (Italy). *Science of the Total Environment*, 532, 581–594.
4. Covatti, G., Carraro, A., Fabbri, P., Antonellini, M. (2023). Release of arsenic during riverbank filtration under anoxic conditions linked to grain size of riverbed sediments. *Science of the Total Environment*, 900, 165632.
5. Drever, J.I. (1997). *The Geochemistry of Natural Waters*. 3rd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall.
6. European Commission (2020). Directive (EU) 2020/2184 on the quality of water intended for human consumption. *Official Journal of the European Union*.
7. Hutchins, S.R., White, M.V., Hudson, F.M., Fine, D.D. (2016). Long-term trends of pharmaceuticals and redox indicators in bank filtration wells along the Danube River, Vienna. *Environmental Science & Technology*, 50(10), 5502–5511.
8. Kanel, S.R., Manning, B.A., Charlet, L. (2023). Arsenic contamination in groundwater: Geochemical basis of treatment technologies. *ACS Environmental Au*, 3, 135–151.
9. Kjeldsen, P., Bjerg, P.L., Rügge, K., Christensen, T.H., Baun, A. (2021). Pharmaceuticals and redox-sensitive indicators in Danish groundwater. *Water Research*, 188, 116524.
10. Nghiem, A.A., Weber, F.-A., Berg, M., Frei, S. (2020). Aquifer-scale observations of iron redox transformations in arsenic-impacted environments to predict future contamination. *Environmental Science & Technology Letters*, 7, 916–922.
11. Podgorski, J., Berg, M., Smedley, P.L. (2022). Geogenic manganese and iron in groundwater of Southeast Asia and Bangladesh—Machine learning spatial prediction modeling and comparison with arsenic. *Science of the Total Environment*, 833, 155063.
12. Purenović, M. (2007). Alternativne tehnologije prečišćavanja voda od arsena. *Hemijska industrija*, 61(5), 236–245.
13. Sbarbati, C., Masi, M., Giani, M., Zannoni, D. (2020). Redox dependent arsenic occurrence and partitioning in an industrial coastal aquifer. *Water*, 12, 2932.
14. Smedley, P.L., Kinniburgh, D.G. (2002). A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters. *Applied Geochemistry*, 17(5), 517–568.
15. Stuyfzand, P.J. (2008). Base exchange indices as indicators of salinization or freshening of (coastal) aquifers. *Hydrogeology Journal*, 16, 19–39.
16. World Health Organization (WHO) (2022). *Guidelines for Drinking-water Quality*. 4th ed., with addenda. Geneva: WHO Press.